

SHAXSGA YO'NALTIRILGAN TA'LIM TAJRIBASI ASOSIDA BO'LAJAK PEDAGOGLARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA METODIK YECHIMLARI

Dautova Bekposhsha Ergashevna
UrDu tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezis shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tajribasi asosida bo'lajak pedagoglarda kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish masalalarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda amaliyotda uchraydigan muammolar — an'anaviy metodlarga tayanish, kreativ topshiriqlarning yetishmasligi, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanilmasligi va talabalar motivatsiyasining pastligi — tahlil qilinadi. Shu muammolarni bartaraf etish uchun muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv, fanlararo integratsiya va raqamli platformalardan foydalanish taklif etiladi. Natijada bo'lajak pedagoglar mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va innovatsion yondashuvga ega mutaxassis sifatida tayyorlanadi, ta'lim jarayoni esa samaraliroq bo'ladi.

Kalit so'zlar: Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kreativlik kompetensiyasi, bo'lajak pedagoglar, muammoli ta'lim, loyihaviy metod, raqamli resurslar

Аннотация. Данный тезис посвящён исследованию развития компетенции креативности у будущих педагогов на основе лично-ориентированного обучения. В работе анализируются ключевые практические проблемы, включая преобладание традиционных методов, недостаточное использование креативных заданий, ограниченное применение цифровых технологий и низкий уровень мотивации студентов. Для их преодоления предлагается внедрение проблемного обучения, проектного подхода, междисциплинарной интеграции и эффективного использования цифровых платформ. В результате будущие педагоги формируются как самостоятельные, креативные и инновационно мыслящие специалисты, а образовательный процесс становится более продуктивным.

Ключевые слова: лично-ориентированное обучение, компетенция креативности, будущие педагоги, проблемное обучение, проектный метод, цифровые ресурсы

Annotation. This thesis is devoted to the study of developing creativity competence in future teachers based on learner-centered education. The work analyzes key practical challenges, including the predominance of traditional methods, insufficient use of creative tasks, limited application of digital

technologies, and low student motivation. To address these issues, problem-based learning, project-based approaches, interdisciplinary integration, and effective use of digital platforms are proposed. Consequently, future teachers are prepared as independent, creative, and innovative professionals, and the educational process becomes more productive.

Keywords: learner-centered education, creativity competence, future teachers, problem-based learning, project-based method, digital resources

Bugungi globallashuv jarayonida ta'lim tizimidan nafaqat bilimli, balki mustaqil fikrlovchi, ijodkor va innovatsion g'oyalarga ega pedagoglarni tayyorlash talab etilmoqda. Chunki kelajak avlodning dunyoqarashi, tafakkuri va ijodiy salohiyati bevosita ularning ustozlariga bog'liqdir. Afsuski, amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, bo'lajak pedagoglarda kreativlikni rivojlantirish ko'pincha an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmoqda. Natijada, ularning dars jarayonida yangicha fikrlash, noan'anaviy yechimlar topish va o'quvchilarni kreativ faoliyatga jalb etish ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmayapti. Mazkur muammoni bartaraf etishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tajribasiga tayanish muhim metodik yo'nalishlardan biridir. Zero, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchi shaxsining qiziqishlari, ehtiyojlari va individual imkoniyatlarini inobatga olgan holda pedagogni ham yangicha fikrlashga undaydi. Shu bois, bo'lajak pedagoglarda kreativlikni rivojlantirishning samarali metodikasini ishlab chiqish, mavjud muammolarni tahlil qilish va ularning yechimlarini taklif etish bugungi kunda ilmiy-amaliy jihatdan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida bo'lajak pedagoglarning kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi bugungi kunda ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Chunki pedagogdan nafaqat mavjud bilimlarni yetkazish, balki o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, yangicha qarashlarni shakllantirishga va ijodiy yondashuvga yo'naltirish talab qilinadi. Shu sababli bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kreativlikni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq amaliyotda mazkur jarayonni samarali yo'lga qo'yishda bir qator jiddiy muammolar uchramoqda. Avvalo, o'quv jarayonida an'anaviy metodlar ustuvorligi sababli talabalarni erkin fikrlash, yangicha g'oyalarni izlash va o'z pozitsiyasini mustaqil himoya qilishga yetarlicha sharoit yaratilmayapti. Dars jarayonining asosiy qismi tayyor bilimlarni yod olish va ularni qayta tiklashga qaratilgani bois, talabalarda kreativ tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari cheklangan. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlarda kreativlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi topshiriqlar yetarli darajada qo'llanilmaydi. Bo'lajak pedagoglarning nazariy bilimlari ko'proq sinov yoki nazorat ishlari orqali baholanib, ularni noan'anaviy vaziyatlarda qo'llashga e'tibor yetarli darajada berilmaydi. Natijada talabalarning yangicha yechim topish, mustaqil qaror qabul qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalari yetarlicha rivojlanmay qolmoqda. Bundan tashqari, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish masalasi ham o'ziga xos muammolarni yuzaga keltirmoqda. Ko'plab hollarda

axborot-kommunikatsiya vositalari faqatgina ma'lumot uzatish, test topshiriqlarini o'tkazish yoki ma'ruzalarni namoyish etish bilan cheklanib qolmoqda. Holbuki, ularni ijodiy hamkorlik muhiti yaratishda, interaktiv topshiriqlar tashkil etishda, guruhviy loyihalar va onlayn muhokamalarni yo'lga qo'yishda samarali qo'llash mumkin. Ammo mavjud tajribada bu imkoniyatlar to'liq ishga solinmayapti. Yana bir muhim muammo — talabalarning kreativ faoliyatga bo'lgan motivatsiyasining pastligidir. Aksariyat hollarda bo'lajak pedagoglar kreativlikni nazariy tushuncha sifatida qabul qiladilar va uni o'z kasbiy faoliyatlarida zaruriy kompetensiya deb bilmaydilar. Rag'batlantirish mexanizmlarining yetishmasligi ham ularning ijodiy faoliyatga qiziqishini pasaytiradi. Natijada bo'lajak o'qituvchilar kelgusida o'quvchilarni ham kreativ fikrlashga samarali yo'naltira olmay qolishlari mumkin.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tajribasi asosida bo'lajak pedagoglarda kreativlikni rivojlantirishdagi muammolarni bartaraf etish uchun, avvalo, ta'lim jarayonida yangicha yondashuvlarni joriy etish zarur. Bunda talabalarning individual qiziqishlari, ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olish orqali ularning shaxsiy ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarda erkin fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va noan'anaviy yechimlar topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Birinchidan, ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarni keng qo'llash talab etiladi. Bu orqali talabalar real hayotiy masalalarga ijodiy yondashib, o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ikkinchidan, loyihaviy ta'lim metodini samarali qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Guruhviy yoki individual loyihalar talabalarning nafaqat kreativ tafakkurini, balki hamkorlik, mas'uliyat va tashabbuskorlik kabi sifatlarini ham rivojlantiradi. Uchinchidan, raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanish zarur. Masalan, elektron portfoliolar yaratish, onlayn muhokamalarni yo'lga qo'yish, interaktiv dasturlar va kreativ platformalardan foydalanish orqali talabalar o'z g'oyalarini erkin ifoda etish, fikr almashish va ijodiy hamkorlik qilish imkoniga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, virtual ta'lim muhiti ularning kreativ faoliyatga bo'lgan qiziqishini ham oshiradi. To'rtinchidan, refleksiya va tanqidiy tahlil metodlarini muntazam qo'llash muhimdir. Talabalarga o'z faoliyatini baholash, xatolardan saboq olish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish imkoniyatini yaratish orqali ularda mustaqil fikrlash va yangilikka intilish ko'nikmalari shakllanadi. Beshinchidan, ta'lim jarayonida kreativ faoliyatni rag'batlantirish mexanizmlarini kuchaytirish talab etiladi. Bunda talabalarning ijodiy yondashuv asosida bajarilgan ishlari alohida e'tirof etilishi, qo'shimcha ballar, sertifikatlar yoki amaliy imkoniyatlar orqali baholanishi zarur. Bu esa ularning motivatsiyasini oshiradi va ijodiy faoliyatga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi. Shuningdek, fanlararo integratsiyani kuchaytirish ham muhim metodik yechimlardan biri hisoblanadi. Turli fanlarni uyg'unlashtirish orqali talabalar bir masalaga turli nuqtai nazardan qarash imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularda keng qamrovli va kreativ tafakkurni rivojlantiradi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim bo'lajak pedagoglarda kreativlikni rivojlantirishning samarali yo'nalishidir. An'anaviy metodlarga tayanish, kreativ topshiriqlarning yetishmasligi va motivatsiyaning pastligi kabi muammolar jarayonni qiyinlashtirmoqda. Ularni bartaraf etishda muammoli ta'lim, loyihaviy yondashuv, raqamli texnologiyalar va fanlararo integratsiya asosida ishlash muhim ahamiyat kasb etadi. Natijada ijodkor, yangilikka intiluvchi va kreativ fikrlovchi pedagoglarni tayyorlash imkoniyati yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kettler, T., Lamb, K., Mullet, D. R. *Developing creativity in the classroom: Learning and innovation for 21st-century schools*. Prufrock Press, 2019.
2. Merrotsky, P. *Pedagogy for creative problem solving*. Routledge, 2017.
3. Lucas, B., Spencer, E. *Teaching creative thinking: Developing learners who generate ideas and can think critically*. Crown House Publishing, 2017.
4. Herbert, A. *The pedagogy of creativity*. Routledge, 2010.
5. Martin, K. *Learner-centered innovation: Spark curiosity, ignite passion and unleash genius*. Jossey-Bass, 2018.
6. Gregerson, M. B., Snyder, H. T., Kaufman, J. C. (Eds.). *Teaching creatively and teaching creativity*. 2010.
7. Zmuda, A., Curtis, G., Ullman, D. *Learning personalized: The evolution of the contemporary classroom*. Wiley, 2015.